

**ҒАЗНАЧИЛИК ХИЗМАТИ ТИЗИМИ: АМАЛИЁТ
ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ**

Касимова Гуляра Ахматовна

*иқтисодиёт фанлари
доктори (DSc)
бюджет ҳисоби ва газначилик
кафедраси профессори
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*
E-mail: kasimovagulyora1960@gmail.ru
ORCID: 0000-0002-9997-6104

Маллаев Зокир Сафарбоевич

*мустақил изланувчи
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*
E-mail: kasimovagulyora1960@gmail.ru
ORCID: 0000-0002-9997-6104

Аннотация. Мақолада давлат бюджетини бошқариш тизимида газначилик хизмати фаолияти масалалари муҳокама қилинган. Бюджет маблағларининг мақсадли сарфланиши юзасидан дастлабки назоратни кучайтириш, ахборот порталида етказиб берувчилар билан тузилган электрон шартномалар бюджет ташкилотининг харажатлар сметасига мувофиқ равишда тузилишида жорий назорат ўрнатиш жиҳатлари таҳлил қилинган. Рақамли иқтисодиётда ахборот технологиялардан фойдаланиш асосида давлат бюджети харажатларнинг шаффофлигини ошириш бўйича амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: давлат бюджети, ижтимоий соҳа харажатлари, бюджет ташкилоти, газначилик тизими, шартнома, рақамли иқтисодиёт, ахборот технологиялари, электрон ҳужжат, давлат бюджети ғазна ижроси, дастурий таъминот.

**СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ: ПРАКТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Касимова Гуляра Ахматовна

*доктор экономических наук (DSc)
профессор кафедры бюджетного
учета и казначейства
Ташкентский государственный
экономический университет*
E-mail: kasimovagulyora1960@gmail.ru
ORCID: 0000-0002-9997-6104

Маллаев Закир Сафарбаевич

*самостоятельный соискатель
Ташкентского государственного
экономического университета*
E-mail: kasimovagulyora1960@gmail.ru
ORCID: 0000-0002-9997-6104

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы деятельности казначейской службы в системе управления государственным бюджетом. Проанализированы аспекты усиления первичного контроля за целевым расходованием бюджетных средств, установления текущего контроля за формированием электронных договоров с поставщиками на информационном портале в соответствии со сметой расходов бюджетной организации. Разработаны практические предложения и рекомендации по повышению прозрачности расходов государственного бюджета на основе использования информационных технологий в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: государственный бюджет, расходы социальной сферы, бюджетная организация, казначейская система, договор, цифровая экономика, информационные технологии, электронный документ, казначейское исполнение государственного бюджета, программное обеспечение.

TREASURY SERVICE SYSTEM: PRACTICE AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Kasimova Gulyar Axmatovna

*Doctor of Economics Sciences (DSc)
Professor of the Department of Budget
Accounting and Treasury
Tashkent State University of Economics*

Mallaev Zokir Safarboevich

*Independent applicard
Tashkent State University of Economics
E-mail: kasimovagulyora1960@gmail.ru
ORCID: 0000-0002-9997-6104*

Abstract. The article discusses the issues of the treasury service's activities in the state budget management system. The aspects of strengthening primary control over the targeted spending of budget funds, establishing current control over the formation of electronic contracts with suppliers on the information portal in accordance with the budget organization's cost estimate are analyzed. Practical proposals and recommendations are developed to increase the transparency of state budget expenditures based on the use of information technologies in the digital economy.

Keywords: state budget, social expenditures, budgetary organization, treasury system, contract, digital economy, information technology, electronic document, treasury execution of the state budget, software.

Кириш

Ғазначилик хизмати тизими давлат бюджетини бошқариш ва давлат молияси бошқариш тизимининг муҳим қисмидир. Давлат молиясининг самарали бошқарилиши ва бюджет маблағларининг тўғри тақсимланиши иқтисодиётининг барқарорлиги ва ривожланишини таъминлашга хизмат қилади. Ўзбекистонда ғазначилик хизмати тизимининг ривожланиши унинг молиявий механизмларни самарали ишлашини талаб қилади. Бу механизмлар давлат бюджети даромадлари ва харажатларининг ғазна ижроси, ғазначилик назорати ва харажатларнинг самарадорлигини оширишга қаратилади.

Ғазначилик хизмати органларининг самарали фаолият кўрсатиши иқтисодий ўсишнинг сифатига ва ижтимоий фаровонликнинг даражасига бевосита таъсир кўрсатади. “Ғазначилик органларини бюджет ташкилотлари, бюджетдан маблағ олувчилар ва бюджет маблағи тақсимловчиларини ўзаро алоқасини электрон маълумотлар билан таъминлайдиган ва автоматлаштирилган тизимга раҳбарликни амалга оширадиган ахборот

tizими ишлайди. Ғазначилик тизимида дастурий таъминлаш – автоматлаштирилган ахборот тизими бошқарувидаги ҳисоблаш жараёнларини самарали ташкил қилишда фойдаланиладиган дастурий мажмуалар йиғиндиси [4].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги “Давлат бюджетининг ғазна ижроси тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 594-сон қарорига мувофиқ, “Давлат бюджетининг ғазна ижросини татбиқ этиш ҳисобига бюджет тизимини янада ислоҳ қилиш, замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда бюджет маблағларининг мақсадли сарфланиши устидан назоратни кучайтириш, барча даражалардаги бюджет даромадлари ва харажатларини бошқариш самарадорлиги оширилади. Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағларини олувчиларнинг Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ва мақсадли давлат жамғармалари бюджетларининг маблағлари ҳисобидан товар (иш, хизмат)лар етказиб берувчилар билан шартномалари харажатлар сметасида кўрсатилган суммалар ва мақсадларга мувофиқ равишда тузилиши устидан назорат ўрнатиш асосида мазкур электрон шартномалар мажбурий рўйхатдан ўтказилади” [1].

Ғазначилик хизмати кўмитаси бажарадиган вазифаларнинг хилма-хиллиги ва мураккаблиги ғазначилик хизмати кўрсатишнинг дастлабки кунларидан бошлаб ўз ишида замонавий ахборот технологияларини қўллаши зарурлиги белгилаб берилди, чунки ахборот технологияларини ёрдамида бюджетни ўз вақтида ва сифатли ижро этиш мумкин.

Адабиётлар шарҳи

Ғазначилик тизимида замонавий ахборот технологиялари асосида давлат бюджетининг касса ижроси ва ғазначилик соҳасида юртимизда бир қанча олимлар илмий изланишлар олиб боришган.

Хориж тажрибаси ўрганилганда О.В. Глушакова, Н.В. Салатов, М.А. Резинкин, С.Е. Прокофьев ва бошқа тадқиқотчи олимлар томонидан илмий изланишлар олиб борилган. Олимлар ўз илмий қарашларида ғазначилик институти фаолияти ва ғазначилик хизматини замонавий технологиялар орқали ташкил қилишнинг ижтимоий-иқтисодий моҳияти, зарурияти ва аҳамиятини тадқиқ этишган. Шунингдек бу жараёнларда харажатлар сметасининг назорати ва электрон рўйхатга олинган шартномаларда назарда тутилган суммалар доирасида товар (иш, хизмат)лар етказиб берувчиларнинг бевосита ҳисобрақамларига бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағларини олувчиларнинг номидан ва уларнинг топшириғи бўйича тўловларни амалга ошириш орқали тўлов интизомига риоя қилиши ўрганилган ҳамда илмий хулосалар чиқарилган.

Амалиётчи олим Т.Ш. Эшназаров таъкидлашчи, “Давлат молиявий ресурсларини бошқариш тизимида бюджетни тартибга солишни таъминловчи ташкилий тузилмага алоҳида аҳамият берилади. Хорижий мамлакатларда бундай ташкилий тузилма сифатида бюджет соҳасида давлат молиявий сиёсатини юритишнинг асосий институтига айланган ғазначилик тизими майдонга чиқди” [9]. М.А. Резинкиннинг фикрича, “Давлат молиясини самарали бошқариш ва давлат маблағлари оқимининг ҳаракати устидан назоратни кучайтириш билан тезкорлик ва ягоналик хусусиятларига эга бўлган ғазначилик институтининг фаолиятига зарурият пайдо бўлди” [7].

Олимнинг қайд қилишича, “Давлат бюджети ғазна ижросининг иқтисодий мазмуни – бюджет маблағларини бошқариш (режалаштириш, ижро этиш, ҳисобот ҳамда бюджет даромадлари ва харажатларини назорат қилиш) жараёнида норматив ҳужжатлар, императив принциплар, ғазначилик тартиби ва ахборот технологиялари билан тартибга солинадиган тизимдир” [6].

М.Б. Атажанов рақамли иқтисодиёт шароитида давлат бюджети ғазна ижросини такомиллаштириш ҳақида тўхталиб, шундай дейди: “Ўзбекистонда ғазначилик тизимини ривожлантиришга жараёнларни автоматлаштириш даражаси, фойдаланиладиган ахборот технологиялари турлари ва функционал дастурий маҳсулотларнинг технологик даражаси

таъсир қилади. Шу муносабат билан ғазначилик тизимини ўрганиш долзарбдир, сабаби у нафақат давлатнинг молиявий ҳолатини акс эттиради, балки иқтисодий ва стратегик режалаштиришга ҳам таъсир қилади”[2].

Иқтисодчи олим О.А. Ҳамдамов ўз тадқиқотларида қуйидагиларни таъкидлайди, “Ўзбекистон Республикасида давлат молиясини бошқариш тизимида олиб борилаётган ислохотлар, қатор вазифалар билан биргаликда, давлат бюджетининг ғазна ижросига босқичма-босқич ўтишни ва унинг фаолият механизмларини такомиллаштиришни назарда тутди. Бунда замонавий ахборот технологиялари ёрдамида давлат бюджети маблағларининг ҳаракати тўғрисидаги маълумотларни жамлаш, қайта ишлаш, узатиш усулларини ўзлаштириш асосида давлат молиясини бошқаришнинг самарали усул ва воситаларини шакллантириш ва мувофиқ ҳолда ишлашини таъминлаш зарур бўлади” [10].

Иқтисодчи М.А. Мансуров томонидан бюджетни ижро этиш босқичи бюджет маблағларини сафарбар этиш ва улардан фойдаланиш ҳаракатлари сифатида таърифланади. Олимнинг таъкидлашича, “Ягона ғазна ҳисобварағи фаолиятида ғазначилик тизимининг амал қилиши Давлат бюджети ижросининг сифат жиҳатдан янги технологияси ҳисобланади, бунда қуйидаги ҳолатларга жиддий эътибор қаратилади. Барча даражадаги бюджетлар ҳисобидан амалга оширилган давлат бюджети харажатлари ва даромадлари бўйича операцияларнинг “ДМБАТ” ва “УзАСБО” дастурий мажмуада ҳар куни акс эттирилиши ва Давлат бюджети ижроси ҳақидаги ҳисоботни исталган сана ва ҳисобот даври учун тезкор шакллантириш имконияти мавжудлиги” [5]. Иқтисодчи О.В. Глушакованинг фикрича, “Бюджет баланслилигини таъминлашга қаратилган ғазначилик институти фаолияти актив ривожланмоқда, чунки даромадлар ҳисобидан бюджет харажатларини қоплаш зарурияти нафақат, сиёсий ва иқтисодий, балки, ижтимоий аҳамиятга эга” [3]. С.Е. Прокофьевнинг таъкидлашича, “Ғазначилик қонунчилик асосида норматив ҳужжатлар билан, турли даражадаги бюджетлардан молиялаштирилаётган бюджет ташкилотларнинг касса ижросини ахборот технологиялари асосида амалга ошириш тартиб-қоидалари белгиланган иқтисослашган институт бўлиб, мазкур институт бюджет назорати, бухгалтерия ҳисоби ва касса хизмати кўрсатиш функциялари бажарилишини самарали таъминлайди” [8].

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жараёнида тизимли ёндошув, индукция ва дедукция, абстракт-мантиқий фикрлаш, гуруҳлаш, қиёсий таққослаш каби усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Ғазначилик органлари дастурий мажмуалар ёрдамида тўлов мақсади ва шартларни режалаштирилган бюджет маблағларини кўзда тутилган ҳажмда шартномаларга мувофиқлигини текшириш имкониятига эга. Жорий назорат дастлабки назоратдан ташқари давлат бюджетининг ғазна ижросини амалга ошириш, давлат бюджети харажатларининг манзилли рўйхати ва тўғри ижроси устидан жорий назоратини сифат жиҳатдан яхшилашга шароит яратади. Ғазначилик тизимининг институционал тараққиётининг муҳим йўналишларидан бири – тизимнинг ахборот коммуникацион таъминотини такомиллаштириб борилиши билан боғлиқ. Ғазначилик тизими бюджет ташкилотларини “УзАСБО” дастурий мажмуа билан “ДМБАТ” дастурий мажмуанинг интеграцион боғлиқлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

“УзАСБО” дастурий мажмуага уланган буюртмачилар ЮММП буюртмасини “УзАСБО” дастурий мажмуада шакллантиради ва электрон рақамли имзо билан тасдиқлаган ҳолда ғазначилик бўлинмаларига электрон ҳужжат шаклида юборади. “УзАСБО” дастурий мажмуа орқали электрон ҳужжат шаклида электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ҳолда ғазначилик бошқармалари ва бўлимларига юборилган юридик

ва молиявий мажбуриятларни рўйхатдан ўтказишга буюртмалар (ЮММП буюртмалари) қоғоз шаклида расмийлаштирилмайди. ЮММП буюртмаларининг электрон шаклда расмийлаштирилиши ва улардаги маълумотларнинг тўғрилиги учун буюртмачилар жавобгар ҳисобланади.

Куйидаги жадвалда Ғазначилик хизмати қўмитасининг Жиззах вилояти бошқармаси томонидан давлат бюджети ғазна ижроси бўйича шартномаларнинг рўйхатдан ўтказилиши кўрсатилган. Мазкур статистик маълумотларни солиштириш натижалари ҳар бир йил учун маҳаллий бюджет ижросининг ҳолати ва молиявий натижаларнинг ривожланишини кўрсатади.

1-жадвал.

**Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Ғазначилик хизмати қўмитасининг
Жиззах вилояти бошқармаси томонидан давлат бюджети ғазна ижроси бўйича
шартномаларнинг рўйхатдан ўтказилиши***

№	Худуд номи	Жами тузилган шартнома, сўмда	
		2022 йил	
		сони	суммаси
1.	Жиззах вилояти бўйича	24063	1958253434,0
	Бюджет маблағлари бўйича	13397	975022621,0
	Бюджетдан ташқари маблағлари бўйича	7226	171860470,0
	Жамғармалар бўйича	3440	811370343,0
2.	Жиззах шаҳар бошқармаси бўйича	2342	65770022,0
	Бюджет маблағлари бўйича	1554	41054531,0
	Бюджетдан ташқари маблағлари бўйича	692	24164906,0
	Жамғармалар бўйича	96	550584,0
	2022 йил бўйича жами	52810	4048046913,0
		2023 йил	
1.	Жиззах вилояти бўйича	25586	2270821618,0
	Бюджет маблағлари бўйича	13939	854792236,0
	Бюджетдан ташқари маблағлари бўйича	8208	323291683,0
	Жамғармалар бўйича	3439	1092737697,0
2.	Жиззах шаҳар бошқармаси бўйича	3042	105616118,0
	Бюджет маблағлари бўйича	1759	57492997,0
	Бюджетдан ташқари маблағлари бўйича	929	45035023,0
	Жамғармалар бўйича	354	3088096,0
	2023 йил бўйича жами	57256	4752875472,0
		2024 yil	
1.	Жиззах вилояти бўйича	28786	2128279479,0
	Бюджет маблағлари бўйича	19210	1021010645,0
	Бюджетдан ташқари маблағлари бўйича	8137	593748208,0
	Жамғармалар бўйича	1423	513004445,0
2.	Жиззах шаҳар бошқармаси бўйича	4249	121157340,0
	Бюджет маблағлари бўйича	2766	69437700,0
	Бюджетдан ташқари маблағлари бўйича	1203	48170714,0
	Жамғармалар бўйича	280	3548925,0
	2024 йил бўйича жами	66054	4498357459,0
	2022-2024 йиллар бўйича жами	176120	13299279845,0

*Ғазначилик хизмати қўмитасининг Жиззах вилояти бошқармаси маълумоти.

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Ғазначилик хизмати кўмитаси ва унинг ҳудудий бошқармалари давлат бюджети ғазна ижросини амалга оширишда муҳим рол ўйнайди. Ғазначилик хизмати кўмитасида Давлат бюджетининг самарали ижроси шартномаларнинг рўйхатдан ўтказилиши, бюджет маблағларининг тўғри сарфланишини ва мавжуд молиявий ресурсларнинг самарали тақсимланишини таъминлаш учун муҳим аҳамиятга эга. 1-жадвал маълумотларга кўра, 2022-2024 йилларда давлат бюджети бўйича ғазна ижросининг самарадорлиги рўйхатдан ўтказилган шартномалар бўйича ўсиш тенденциясини кўрсатмоқда. 2022 йилда Жиззах вилояти бўйича харажатларни молиялаштириш ва шартномаларнинг рўйхатдан ўтказилиши жараёнида 24063 та шартнома бўлган, шартномаларнинг қиймати 1958253434,0 сўмни ташкил этган. 2023 йилда шартномалар рўйхатидан ўтказиш ва харажатларни молиялаштириш ва шартномаларнинг рўйхатдан ўтказилиши бўйича кўрсаткичлар ўсган, 25586 та шартнома тузилган ва уларнинг умумий суммаси 2270821618,0 сўмга етган. 2024 йилда шартномаларнинг рўйхатдан ўтказилиши янада ошган ва Жиззах вилояти бўйича 28786 та шартнома тузилган, уларнинг умумий суммаси 2128279479,0 сўмни ташкил этган. 2022-2024 йилларда назорати харажатларининг ўсиши ва шартномаларнинг рўйхатдан ўтказилиши самарадорлигининг ошиши билан боғлиқ. Шартномаларнинг рўйхатдан ўтказилиши билан бирга, бюджет харажатларининг самарали ижро қилиниши ҳам таъминланади. Бюджет харажатларининг 2022 йилдан 2024 йилгача ўсиши 9,4 фоизни ташкил этган. Бунинг натижасида маҳаллий бюджет маблағларидан ижтимоий соҳани ривожлантириш ва давлат ижтимоий хизматларига ажратилган маблағлар ўсган.

Хулоса

Ғазначилик хизмати тизими Ўзбекистон Республикасининг давлат ички ва ташқи қарзларига хизмат кўрсатиш, Ўзбекистон Республикаси кафолатларини ижро этиш, Давлат бюджети ғазна ижросининг бухгалтерлик ҳисоби ва ҳисоботини юритиш, шунингдек Давлат бюджети ижроси ҳақида ахборот йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш вазифаларини бажаради. Ўзбекистонда иқтисодий трансформация жараёнларининг ўзгариши ғазна тизимидан замонавий рақамли технологиялар ва бошқарув усуллари кўллашни талаб қилади, бу эса молиявий операцияларнинг шаффофлигини ва давлат институтларига бўлган ишончни оширади.

Рақамли технологиялар асосида бюджет харажатларининг дастлабки ва жорий назорат қилиниши, шартномаларнинг тўлиқ бажарилиши давлат молиясининг барқарорлигини сақлашга ва давлат бюджети ғазна ижросини амалга ошириш бўйича шартномаларнинг рўйхатдан ўтказилиши самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Ғазначиликда рўйхатдан ўтказилган шартномалар бўйича муддати ўтган дебитор ва кредитор қарздорликлар ҳисобини юритиш ҳамда ҳар чорак якуни бўйича чоракдан кейинги ойнинг 10 санасига қадар Ҳисоб палатаси ва Иқтисодий жинойтларга қарши курашиш департаментига тақдим этиб бориш ижобий натижалар беради.

Бизнинг фикримизча, замонавий ахборот технологиялардан фойдаланган ҳолда Ҳисоб палатаси ва Ғазначилик хизмати кўмитаси ўртасида маълумотлар алмашинуви орқали аниқланган рискларни электрон шаклда юбориш ва кўрилган чоралар тўғрисида жавоб олиш тизимини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ғазначилик хизмати кўмитаси ва унинг ҳудудий бошқармаларида махсус ахборот порталида етказиб берувчилар билан тузилган шартномалар бўйича бажарилган ишлар асосидаги далолатномалар ва электрон ҳисоб-фактура тўғрисидаги маълумотларни акс эттириш имкониятини кенгайтириш керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат бюджетининг ғазна ижроси

тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 594-сон Қарори. 2007 йил. 28 февраль. <https://lex.uz/uz/docs/1139941?ONDATE=28.06.2025%2000>

2. Атажанов М.Б. Рақамли иқтисодиёт шароитида давлат бюджети ғазна ижросини такомиллаштириш йўналишлари// Илғор иқтисодиёт ва педагогик технологиялар илмий электрон журнали – 2024 йил. – № 3. – Б.162-169.

3. Глушакова О.В. Подходы обеспечению сбалансированности бюджетов в условиях цикличности развития экономики в контексте совершенствования казначейских технологий управления бюджетной ликвидностью. // Финансы и кредит. – 2017. – №.5. – С. 19-40 .

4. Kasimova G.A. G’aznachilikning dasturiy komplekslari: darslik. – Т.: Nihol print ОК, 2021. – В. 13.

5. Мансуров М.А. Ғазначилик бўлинмаларида бюджет маблағларини сарфлашда харажатларни тўлаш учун рухсатномалар берилиши механизмидан фойдаланиш// Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. – 2016 йил. – № 5. сентябрь-октябрь.

6. Резинкин М.А. Казначейское исполнения бюджетов в системе управления государственными финансами. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2010 – №4.

7. Резинкин М.А. Развитие казначейского контроля над использованием бюджетных средств. // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2011. – №2.

8. Прокофьев С.Е. Расходный блок Федерального казначейства: основные тенденции развития // Бюджет. – 2011. – № 5. – С. 72-77.

9. Эшназаров Т.Ш. Ғазначилик тизими ва унинг ҳуқуқий муносабатлари // Иқтисод ва молия. – Тошкент. 2016 йил. – № 7.

10. Ҳамдамов О.А. Ўзбекистон Республикасида давлат бюджетининг ғазна ижросига ўтишнинг зарурлиги ва аҳамияти//Экономика и социум. – 2024 йил. – №1(116) – Б.154-156.